

TARIXIY DAVRLAR KESIMIDA OQSHOM LIBOSLARI DIZAYNI VA USLUBIY O‘ZGARISHLAR

**Abdirashidova Majnuna Otabek qizi. Navoiy Davlat Universiteti Dizayn
(libos va gazlamalar) ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.**

Annotatsiya: Ushbu maqolada oqshom liboslari dizaynining tarixiy davrlar kesimidagi rivojlanish bosqichlari, ularning uslubiy xususiyatlari va badiiy-estetik o‘zgarishlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: oqshom libosi, moda tarixi, dizayn, uslub, estetik uyg‘unlik, siluet, mato, Chanel, Dior, Valentino.

ДИЗАЙН ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХАХ

**Абдирашидова Мажнуна Отабековна. Студент 2 курса факультета
“Дизайн (одежда и ткани)” Навоийского государственного университета.**

Аннотация: В данной статье анализируются этапы развития дизайна вечерних платьев в историческом разрезе, их стилистические особенности и художественно-эстетические изменения.

Ключевые слова: вечернее платье, история моды, дизайн, стиль, эстетическая гармония, силуэт, ткань, Шанель, Диор, Валентино.

EVENING DRESS DESIGN AND STYLISTIC CHANGES ACROSS HISTORICAL PERIODS

**Abdirashidova Majnuna Otabekovna. 2nd year student of the Design
(clothing and fabrics) department at Navoi State University.**

Abstract: This article analyzes the development stages of evening dress design across historical periods, their stylistic features, and artistic-aesthetic transformations.

Keywords: evening dress, fashion history, design, style, aesthetic harmony, silhouette, fabric, Chanel, Dior, Valentino.

Oqshom liboslari moda sanoatida va kiyinish madaniyatida alohida o‘rin tutuvchi atama bo‘lib, asosan kechki tadbirlar, rasmiy ziyofatlar, madaniy marosimlar yoki bayramlar uchun mo‘ljallangan ayollar liboslarini anglatadi. Ushbu liboslar nafisligi, murakkablik darajasi, estetik ifodasi va did bilan tanlangan materiallari bilan kundalik kiyimlardan ajralib turadi.

Oqshom liboslari insoniyat tarixida har doim alohida ahamiyatga ega bo‘lgan. Ular nafaqat ijtimoiy mavqeni, balki zamonaviy go‘zallik me‘yorlarini ham ifoda etgan. Har bir tarixiy davr o‘zining estetik qarashlari, ijtimoiy-iqtisodiy sharoiti va

madaniy qadriyatlarida asosida oqshom liboslariga o'ziga xos uslub va dizayn olib kirgan.

Antik davrda oqshom kiyimlari degan tushuncha bugungi zamonaviy "oqshom liboslari" kabi aniq ifoda qilinmasa-da, qadimgi Gretsiya va Rim jamiyatlarida muhim tadbirlar, marosimlar yoki ziyofatlar uchun alohida, tantanavor kiyimlar kiyilgan. Bu liboslar o'z davri uchun estetik, ijtimoiy maqom va marosimga moslik jihatidan oqshom kiyimlari vazifasini bajargan.

Barokko va Rokoko davri modasi XVII-XVIII asrlarda Barokko va Rokoko uslublari oqshom liboslarida muhim rol o'ynadi. Barokko uslubi ostida kattaligi bilan ajralib turuvchi, keng yubkali, ko'p qavatli liboslar modaga kirdi. Rokoko esa nozikroq, nafisroq detallar bilan ajralib turardi. (1-rasm)

1-rasm. Barokko va Rokoko davri liboslari.

XIX asr oqshom liboslari (Regensy, Viktorian) Regensy davrida liboslar soddalashdi, yuqori bel chizig'i bilan ajralib turadigan oqshom liboslari modaga keldi. Viktorian davrida esa liboslar yana murakkablashdi, ko'p qatlamli yubkalar, korsetlar, uzun yenglar va bo'yinbop to'qimalar bilan ajralib turardi.

XX asr boshlarida oqshom liboslari (1900-1950). Bu davrda moda sezilarli darajada o'zgardi. 1920-yillarda "flapper" uslubidagi qisqaroq, erkin harakatga imkon beruvchi liboslar mashhur bo'ldi. 1930-40 yillarda esa ayollik va nafislikka qaytildi. 1950-yillarda Christian Diorning "New Look" kolleksiyasi oqshom liboslariga yangi hayot baxsh etdi.

XX asr o'rtalari va oxiri (1960-1990). Bu yillarda moda yanada demokratlashdi. 1960-yillarda mini yubkalar, 1970-yillarda esa bo'sh oqimdagi uzun liboslar mashhur bo'ldi. 1980-yillar esa g'ayratli, yorqin rangli va katta yelkali liboslar bilan ajralib turadi. (2-rasm)

2-rasm. XIX-XX asrda oqshom liboslari

XXI asrda dizayni. texnologiyalari innovatsion

oqshom liboslari Zamonaviy dizayn oqshom liboslariga yondashuv olib keldi.

Minimalizm, barqaror moda, futuristik materiallar va individual yondashuv bugungi oqshom liboslari dizayniga ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyoga mashhur dizaynerlar va oqshom liboslariga ta'siri

Christian Dior, Coco Chanel, Elie Saab, Zuhair Murad, Valentino kabi dizaynerlar oqshom liboslari san'atining rivojlanishida muhim o'rin tutgan. Ularning kolleksiyalari modaning rivojlanish tendensiyalarini belgilab bergan.

Mashhur dizaynerlarning Coco Chanel, Christian Dior va Valentino oqshom liboslari dizayniga ta'siri haqida batafsil ma'lumot berib o'tdim. Coco Chanel oqshom liboslari dizaynini inqilobiy tarzda o'zgartirgan eng mashhur fransuz modeleridir. U XX asr boshlarida ayollar modasiga erk va qulaylik olib kirgan: Chanel ilgari og'ir, ko'p qatlamli oqshom liboslari o'rniga soddalik, nafislik va ergonomikani ilgari surdi. Mashhur "Little Black Dress" (kichik qora libos) kontseptsiyasi aynan Chanel tomonidan kiritilgan bo'lib, oqshom liboslarining zamonaviy asosiga aylandi. Uning liboslari oddiy to'qimalar, geometrik kesimlar va ayollikning yangi zamonaviy qiyofasini ifodalagan.

Christian Dior (1905-1957). Christian Dior 1947-yilda modaga “New Look” deb nom olgan yangi oqshom uslubini olib keldi. U modada ayollik go‘zalligini va hashamatni qayta tikladi: “New Look” – bu tor bel, keng yubka, ingichka yelkalar va yumaloq shakllar bilan ajralib turadi. Dior oqshom liboslarini nafis siluet, yuqori sifatli matolar va an’anaviy ayollik ideallariga asoslangan holda yaratdi. Uning dizayni Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda moda olamiga yangicha umid va chiroy olib kirdi. (3-rasm)

3-rasm. Crisian Dior

Valentino Garavani (1932-yilda tug‘ilgan).Valentino italyan modasining afsonaviy vakili bo‘lib, oqshom liboslaridagi hashamat va romantik uslub bilan tanilgan:Valentino oqshom liboslarida ko‘pincha ipak, shifon, atlas kabi yumshoq matolar va dantel bezaklar ishlatgan. Uning eng mashhur belgisi “Valentino qizil rangi” bo‘lib, bu rangdagi oqshom liboslari jahon yulduzlari orasida juda mashhur. Valentino dizayni zamonaviylik va klassik estetikani uyg‘unlashtirib, har doim mukammallikka intilgan. (4-rasm)

Adabiyotlar.

1. Islomova G. Ayollar liboslarining konstruksiyasi va texnologiyasi. T.: Yangi asr avlodi, 2019.
2. Rahmatova D. Libos dizayni va moda tarixi. T.: Akademnashr, 2021.
3. Raxmatullaeva D, Xodjaeva U, Ataxanova F. “Libos tarixi”, darslik. Toshkent: “Cano-standart” nashriyoti, 2015 y
4. Xasanbaeva G. K., Chursina V.A. “Kostyum tarixi” T., O‘zbekiston, 2002.